

Péndulo político, experiencia mexicana: ¿izquierda o social democracia?

CLAUDIA RIVERA HERNÁNDEZ¹

El libro que nos reúne hoy, titulado *Péndulo político, experiencia mexicana: ¿izquierda o social democracia?*, escrito por Ricardo Monreal Ávila y publicado por la Miguel Ángel Porrúa en 2019, es sin duda un texto de consulta obligado para quienes somos estudiosos de los procesos políticos. El autor explica, con la fluidez que lo caracteriza, la experiencia de la izquierda en México y en el mundo, partiendo de la visión de la ciencia política clásica hasta el análisis de los autores contemporáneos, y contextualiza los movimientos de izquierda en los espacios internacional, regional y local, lo cual permite al lector de este libro apropiarse de un panorama claro del movimiento ideológico de la izquierda en México.

La lectura no tiene desperdicio pues, a manera de diálogo entre autores, Ricardo Monreal explica la importancia de la educación para el sistema democrático, confirmando que cuando existe un pueblo educado, se logran consensos para el bien común.

El autor también señala que la izquierda mexicana tiene el compromiso de implementar políticas de corte social que atiendan las necesidades de alimentación, educación, empleo, vivienda y superación de la pobreza, sin denostar el modelo democrático, pues es desde la democracia donde se puede impulsar el desarrollo de un país; de ahí la propuesta de una socialdemocracia para México, cuya implementación tiene dos grandes retos:

1. Construir un sistema de partidos eficiente y competitivo que permita transitar del neoliberalismo a un nuevo nacionalismo.
2. Implementar un gobierno funcional donde la administración pública y el poder legislativo sean eficientes tanto en el ejercicio del recurso público como en la aplicación de la norma.

¹ Profesora-investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Contacto: claudia.rivera@correo.buap.mx. <https://orcid.org/0000-0002-3927-9366>

El autor añade que el cambio de régimen requiere la erradicación de la moral capitalista para regresar a una visión social del ejercicio de gobierno, y explica que la cuarta transformación no está en contra de la prosperidad, pero sí se opone al empleo de esa prosperidad para oprimir al pueblo.

En concreto, la lectura de este documento me lleva a reflexionar que en un sistema democrático moderno se requiere la asociación entre ciudadanos, pues ésta es el mejor camino para lograr el bienestar colectivo. Aquellas naciones cuyos lazos sociales son sólidos han demostrado enfrentar con mejores resultados los riesgos naturales, físicos y económicos. Para ello, se requiere de una población educada que pueda distinguir que, cediendo un poco de los beneficios individuales, se gana mucho más en el bienestar colectivo y el orden social; por ello, deliberando sobre la ideología de izquierda propuesta en este libro, la cual advierte que el desarrollo económico en sí mismo no es suficiente para que una sociedad pueda desplegar sus capacidades, me pregunto si en el contexto actual los mexicanos hemos perdido lo más valioso que un ciudadano puede poseer: la libertad. Como ya lo afirmaba el premio nobel de economía en 1998, Amartya Sen, sin libertad no existe desarrollo. ¿Es posible que la social democracia pueda proveernos un contexto social libre de violencia, asaltos y asesinatos?

Finalmente, me cuestiono si los ciudadanos mexicanos estamos preparados para participar en un modelo de nación que requiere conciencia social y compromiso colectivo para poner las necesidades del otro antes de las propias.